

CERCETAREA LA FAȚA LOCULUI ÎN CAZUL OMORULUI URMAT DE DEZMEMBRAREA CADAVRULUI UMAN

Nicolai LEVANDOVSKI,
doctor în drept

Constantin RUSNAC,
doctor în drept, conferențiar universitar

INVESTIGATION AT THE SCENE IN CASE OF HOMICIDE FOLLOWED BY HUMAN BODY DISSECTION

Nicolai LEVANDOVSKI,
PhD

Constantin RUSNAC,
PhD, Associate professor

Investigarea crimelor de omor, în special a celor însoțite de dezmembrarea cadavrului, reprezintă o provocare complexă în domeniul criminalisticii. Cu toate acestea, o analiză minuțioasă a literaturii de specialitate relevă absența unei abordări cuprinzătoare a acestei problematice. În contextul acestei constatări, autorii propun criterii cheie pentru îmbunătățirea eficienței cercetării la fața locului în cazurile de omor urmate de dezmembrarea cadavrului. De asemenea, sunt cercetate particularitățile examinării cadavrului dezmembrat ca urmare a acțiunii diferitelor mecanisme, exploziilor, căderii de la înălțime etc. Se oferă informații detaliate despre leziunile specifice și modurile în care acestea pot fi constatate și analizate. Conștienți de caracterul perfectibil al acestei abordări științifice, așteptăm cu interes sugestiile cititorului, care cu siguranță vor contribui la consolidarea discursului științific în acest domeniu.

Cuvinte-cheie: omor, cadavru, dezmembrare, cercetare, la fața locului.

Investigating homicides, especially those accompanied by corpse dismemberment, poses a complex challenge in the field of forensic science. However, a careful analysis of the specialized literature reveals the absence of a comprehensive approach to this issue. In the context of this observation, the author proposes key criteria to enhance the efficiency of crime scene investigation in cases of homicides followed by corpse dismemberment. Similarly, the particularities of the examination of the dismembered corpse as a result of the action of various mechanisms, explosions, falling from a height, etc. Detailed information is provided on specific injuries and the ways in which they can be found and analysed. Mindful of the perfectible nature of this scientific approach, we eagerly await the reader's suggestions, which will undoubtedly contribute to the strengthening of the scientific discourse in this field.

Keywords: homicide, corpse, dismemberment, investigation, crime scene.

INTRODUCERE.

„Cercetarea la fața locului este una dintre cele mai importante și frecvente acțiuni în care ofițerul de urmărire penală percepe direct diverse obiecte care sunt relevante pentru caz. Pentru succesul investigării infracțiunii, cercetarea la fața locului este acțiunea cea mai importantă, deoarece ea reprezintă o sursă sigură de dobândire a probelor. Performanțele urmăririi penale depind direct de rezultatele acestei activități. Realizarea operativă, obiectivă, completă și cu pricepere a unei cercetări la fața locului este cheia soluționării unei infracțiuni” [7, p.172].

Un gen al cercetării la fața locului este examinarea cadavrului. Cadavrul de la locul unui omor poate „spune” celor care cercetează infracțiunea multe lucruri. Urmele lăsate la fața

INTRODUCTION.

Scene investigation is one of the most important and frequent actions where the criminal investigator directly perceives various objects relevant to the case. For the success of the investigation, scene investigation is the most important action because it represents a reliable source of evidence acquisition.

The performance of criminal prosecution depends directly on the results of this activity. The operative, objective, comprehensive, and skillful execution of scene investigation is the key to solving a crime [7, p.172].

A genre of scene investigation is the examination of the corpse. The body at the scene of a homicide can tell investigators many things. Traces left at the scene, on the body, or on the

locului, pe cadavru sau pe părțile dezmembrate ale acestuia devin adesea martori tăcuți împotriva celor care au comis omorul [8].

În linii generale, examinarea cadavrului dezmembrat se efectuează la fața locului, iar uneori se realizează la morgă sau la locul exhumării. De asemenea, examinarea cadavrului se poate realiza la locul unde acesta a fost ascuns (într-o magazie, subsol etc.) sau îngropat și camuflat (într-o grădină, în pădure sau într-un șanț), cu intenția ascunderii infracțiunii.

Scopul acestui articol este de a furniza o perspectivă cuprinzătoare asupra aspectelor teoretice și practice asociate examinării la fața locului a cadavrului dezmembrat, punând în evidență atât aspectele pozitive, cât și cele care pot genera dificultăți. Prin această abordare, ne propunem să contribuim la o înțelegere profundă a cerințelor care ghidează procesul de examinare la fața locului a cadavrului dezmembrat.

METODE ȘI MATERIALE APLICATE.

La elaborarea articolului, ținând cont de specificul și caracterul complex al tematicii abordate, au fost folosite următoarele metode de cercetare științifică: metoda interpretării logice, metoda sistematică și metoda de comparare.

REZULTATE ȘI DISCUȚII.

Specificul cercetării la fața locului în cazurile de investigare a omorului cu dezmembrarea cadavrului constă în faptul că infracțiunea este adesea prezentată fragmentar (sunt descoperite una sau mai multe părți ale cadavrului), ceea ce generează dificultăți în reconstituirea întregii fapte infracționale. Într-un singur caz, pot exista mai multe locuri care necesită examinate: omorul are loc într-un loc, dezmembrarea se produce în altul, iar părțile cadavrului sunt descoperite într-un al treilea loc.

Un aspect care adaugă complexitate cercetărilor realizate de organele de drept, în cazurile de omor asociate cu dezmembrarea cadavrelor, este reprezentat de descoperirea unor fragmente ale aceluiași cadavru în diverse locuri, după o perioadă extinsă de timp.

O altă particularitate este generată de faptul că locul unde se efectuează cercetarea cadavrului este locuința bănuitului. În acest sens, infractorii de obicei ascund cu grijă faptul decesului victimei și dezmembrării acesteia, întreprinzând măsuri pentru distrugerea sau

dismembered parts of the body often become silent witnesses against those who committed the murder[8].

In general, the examination of the dismembered body is carried out at the scene, sometimes at the morgue or at the site of exhumation of the body. Similarly, the examination of the body can be performed at the place where it was hidden (in a warehouse, basement, etc.) or at the place where it was buried and camouflaged (in a garden, forest, or ditch), with the aim of concealing the crime.

The purpose of this article is to provide a comprehensive perspective on the theoretical and practical aspects associated with examining the dismembered body at the scene, highlighting both the positive aspects and those that may pose difficulties. Through this approach, we aim to contribute to a deep understanding of the requirements guiding the process of examining the dismembered body at the scene.

METHODS AND MATERIALS APPLIED.

In developing the article, considering the specificity and complex nature of the topic, the following methods of scientific research were used: the method of logical interpretation, the systematic method, and the method of comparison.

RESULTS AND DISCUSSIONS.

The specificity of scene investigation in cases of investigating murder with body dismemberment lies in the fact that the crime is often presented in fragments (one or more parts of the body are discovered), which generates difficulties in reconstructing the entire criminal act. In a single case, there may be multiple locations that require examination: the murder occurs in one place, dismemberment occurs in another, and the parts of the body are discovered in a third location.

An aspect that adds complexity to investigations conducted by law enforcement in cases of murder associated with dismemberment of bodies is the discovery of fragments of the same body in various locations after an extended period of time.

Another peculiarity is generated by the fact that the place where the body is examined is the suspect's residence. In this regard, perpetrators usually carefully conceal the victim's

ascunderea urmelor omorului și dezmembrării în propria lor locuință. Având în vedere această circumstanță, ofițerul de urmărire penală, în timpul examinării locuinței bănuțului, poate conta pe descoperirea doar a acelor urme care fie au rămas neobservate de către infractor, fie nu au fost complet distruse de acesta.

O altă caracteristică a cercetării constă în faptul că cadavrul dezmembrat și părțile sale individuale sunt supuse modificărilor de putrefacție din cauza influenței condițiilor naturale și datorită trecerii unui interval semnificativ de timp. Toate aceste circumstanțe complică semnificativ procesul de investigare, care necesită o atenție deosebită și cunoștințe specializate. Astfel, un participant indispensabil la astfel de investigații trebuie să fie specialistul medic-legist [4, art.120].

Conform articolului 120 CPP al RM, „Examinarea exterioară a cadavrului la locul unde a fost descoperit se face de către organul de urmărire penală, cu participarea medicului legist, iar în lipsa acestuia – cu participarea unui alt medic”.

Participarea medicului-legist la examinarea cadavrului nu prezumă că acest specialist trebuie să efectueze o expertiză medico-legală și să ofere concluzii. În acest caz, specialistul din domeniul medicinei legale (medic-legist, chirurg etc.) cu cunoștințe medicale specifice, iar în cazul oricărui alt medic cu cunoștințe medicale generale, este chemat să asiste ofițerul de urmărire penală în vederea examinării externe a cadavrului, de exemplu pentru stabilirea, localizarea și descrierea leziunilor de pe corpul cadavrului, constatarea morții etc. În timpul examinării externe a cadavrului, este important să fie constatate toate leziunile de pe corp, inclusiv din locurile greu accesibile (cavitatea bucală, nazală, între picioare etc.), care la fel sunt investigate de specialistul în domeniul medicinei și fixate de către ofițerul de urmărire penală în procesul-verbal al acțiunii de urmărire penală.

Un specialist medic-legist sau oarecare alt medic participând la examinarea cadavrului ajută ofițerul de urmărire penală să facă o descriere corectă și completă a leziunilor în procesul-verbal. În caz de necesitate, pentru examinarea cadavrului se atrag și alți specialiști. Astfel, în funcție de natura locului unde a fost descoperit cadavrul și de existența diferitelor leziuni pe corpul și îmbrăcămintea acestuia, la examinare pot fi implicați diferiți specialiști din

death and dismemberment, taking all measures to destroy or conceal the traces of murder and dismemberment in their own home. Considering this circumstance, the criminal investigator, while examining the suspect's residence, may only rely on the discovery of those traces that either went unnoticed by the perpetrator or were not completely destroyed by them.

Another characteristic of the investigation is that the dismembered corpse and its individual parts undergo decomposition due to the influence of natural conditions and the passage of a significant amount of time. All these circumstances significantly complicate the investigation process, which requires special attention and specialized knowledge. Thus, an indispensable participant in such investigations must be the forensic medical specialist [4, art.120].

According to Article 120 of the Criminal Procedure Code of the Republic of Moldova (CPP RM), “The external examination of the corpse at the place where it was discovered is carried out by the criminal investigation authority, with the participation of the forensic medical specialist, and in the absence of the latter - with the participation of another medical specialist. The participation of the forensic medical specialist in the examination of the corpse does not presume that during the examination of the corpse, they must conduct a forensic examination and provide conclusions. In this case, the specialist in forensic medicine (forensic medical specialist, surgeon, etc.) with specific medical knowledge, or in the case of any other medical specialist with general medical knowledge, is called upon to assist the criminal investigator in the external examination of the corpse, for example, establishing, locating, and describing the injuries on the body of the deceased, determining the cause of death, etc. During the external examination of the corpse, it is important to record all injuries on the body, including those from hard-to-reach places (oral cavity, nasal cavity, between the legs, etc.), which are also investigated by the specialist in the field of medicine and recorded by the criminal investigator in the report of the criminal investigation action. A forensic medical specialist or any other medical specialist participating in the examination of the corpse assists the criminal investigator in making a correct and complete description of the injuries in the report.

domeniile criminalistic, biologic, auto-tehnic, zoologic etc.

Vorbind despre cercetarea infracțiunii de omor urmată de dezmembrarea cadavrului, conștientizăm că o direcție prioritară de activitate a organului de urmărire penală o reprezintă stabilirea identității victimei. Uneori recunoașterea cadavrului poate fi realizată prin intermediul persoanelor care locuiesc în zona în care a fost depistat cadavrul, acestea fiind rude, cunoscuți, vecini etc. Alteori necesită efectuarea unor măsuri precum verificarea datelor persoanelor dispărute, distribuirea fotografiilor cu semnalmamente ale cadavrului descoperit etc.

Este evident că stabilirea identității unui cadavru dezmembrat, când anumite părți ale acestuia pot să nu fie găsite, prezintă dificultăți semnificative. „Prin stabilirea identității victimei se ajunge la locul unde s-a comis omorul și în raport cu datele oferite de examinarea acestuia, la elucidarea faptului dacă locul unde s-a comis infracțiunea coincide sau nu cu cel în care a fost dezmembrat cadavrul” [1, p.72].

Recepționând informația despre descoperirea unui cadavru dezmembrat sau a părților acestuia, reprezentantul organului de urmărire penală trebuie să se deplaseze imediat la fața locului și să înceapă examinarea. În unele situații, înainte de sosirea sa la fața locului, el va lua măsuri în ceea ce privește asigurarea securității locului unde a fost descoperit cadavrul dezmembrat al victimei, în scopul păstrării integrității urmelor. Această măsură se efectuează în cazul în care există pericolul dispariției urmelor de la fața locului, iar procesul de deplasare a grupei operative de cercetare va dura în timp. În acest sens, el va emite dispoziții către angajații poliției, pe a căror teritoriu a fost găsit cadavrul dezmembrat, privind luarea măsurilor pentru protejarea și menținerea în starea inițială a locului incidentului.

În cazul în care grupa operativă de cercetare sosește prima la fața locului unde au fost descoperite părți ale unui cadavru dezmembrat, pe lângă dezideratele tactice și procesuale generale ce asigură efectuarea cercetării la fața locului, trebuie să acorde atenție posibilității de existență a urmelor făptuitorului și a mijloacelor de transport care ar fi putut fi utilizate pentru transportarea părților de cadavru de la locul săvârșirii infracțiunii.

Din păcate, aceste urme sunt adesea dis-

In cases of necessity, other specialists are involved in the examination of the corpse. Thus, depending on the nature of the place where the corpse was discovered and the presence of various injuries on the body and clothing, various specialists from the fields of forensics, biology, automotive technology, zoology, etc., may be involved in the examination.

Speaking about the investigation of murder followed by the dismemberment of the corpse, we realize that a priority direction of activity of the criminal investigation authority is establishing the identity of the victim. Sometimes, the recognition of the corpse can be achieved through the persons living in the area where the corpse was found, such as relatives, acquaintances, neighbors, etc. Other times, it requires measures such as checking with the data of missing persons, distributing photographs with the characteristics of the discovered corpse, etc.

It is evident that establishing the identity of a dismembered corpse, when certain parts of it may not be found, presents significant difficulties.

„By establishing the identity of the victim, one reaches the place where the murder was committed and, in relation to the data provided by the examination of the corpse, clarifies whether the place where the crime was committed coincides or not with the place where the corpse was dismembered” [1, p.72].

Upon receiving information about the discovery of a dismembered corpse or its parts, the criminal investigation authority must immediately proceed to the scene and begin the examination. In some situations, before its arrival at the scene, it will take measures regarding the security of the place where the victim's dismembered corpse was found, in order to preserve the integrity of the evidence. This measure is taken if there is a danger of the disappearance of evidence from the scene, and the process of moving the investigative team will take time. In this regard, instructions will be issued to the police employees in whose territory the dismembered corpse was found, regarding taking measures to protect and maintain the incident site in its original state.

If the investigative team arrives first at the scene where parts of a dismembered corpse have been discovered, in addition to the

truse de către cetățeni curioși, înainte ca ofițerul de urmărire penală să ajungă la fața locului. De aceea, când se anunță descoperirea părților dezmembrate ale unui cadavru, ofițerul de urmărire penală trebuie să îndrume persoana care a făcut sesizarea să ia măsuri pentru a proteja locul descoperirii și să îndepărteze orice persoane care ar putea deteriora sau distruge urmele infracțiunii.

Dacă sunt identificate urme proaspete și există motive să se creadă că urmându-le se poate captura infractorul sau descoperi locul în care s-ar putea ascunde, este necesar să se apeleze imediat la un câine detector, aplicând inițial metoda subiectivă și ulterior efectuând o examinare detaliată prin metoda obiectivă.

„Limitele teritoriului supus examinării și obiectele situate pe acesta sunt stabilite în funcție de caracterul acestora și de posibilitatea descoperirii părților căutate ale cadavrului dezmembrat, a instrumentelor infracțiunii, a urmelor infracțiunii și a infractorului. Ordinea și consecutivitatea examinării sunt determinate având în vedere principiile generale ale tacticilor de cercetare la fața locului, caracteristicile obiectelor supuse examinării și capacitățile grupului operativ de cercetare care a sosit” [14].

În cadrul investigării omorului cu dezmembrarea cadavrului, este necesar să se identifice obiectele de importanță criminalistică care pot furniza informații extrem de valoroase despre:

- Zona geografică sau încăperea în care a avut loc infracțiunea;
- Părțile dezmembrate ale cadavrului;
- Urmele comiterii omorului și dezmembrării cadavrului;
- Urmele ce atestă prezența făptuitorului sau a altor persoane;
- Urmele vehiculelor sau altor mijloace utilizate de către infractor pentru transportarea cadavrului sau a părților acestuia;
- Obiecte și articole abandonate sau uitate de către infractor;
- Materialul de ambalare;
- Microobiecte care ar putea să se afle pe obiecte din ambianță, ambalaje și părți ale cadavrului.

De obicei, infractorul încearcă să transporte cadavrul dezmembrat sau părțile corpului cât mai departe de ochii oamenilor, adică în afara limitei sectoarelor populate. De exemplu, părți ale corpului victimei pot fi descoperite

general tactical and procedural objectives ensuring the conduct of the on-site investigation, attention must be paid to the possibility of the perpetrator's traces and the means of transport that could have been used to transport the corpse parts from the scene of the crime.

Unfortunately, these traces are often destroyed by curious citizens before the criminal investigator arrives at the scene. Therefore, when the discovery of dismembered corpse parts is reported, the criminal investigator must instruct the reporting person to take measures to protect the discovery site and remove any individuals who could damage or destroy the evidence of the crime.

If fresh traces are identified and there are reasons to believe that following them could lead to capturing the perpetrator or discovering the hiding place, it is necessary to immediately call a scent detection dog, initially applying the subjective method and later conducting a detailed examination using the objective method.

„The limits of the territory subject to examination and the objects located on it are established based on their nature and the possibility of discovering the sought-after parts of the dismembered corpse, the tools of the crime, the traces of the crime, and the perpetrator. The order and sequence of examination are determined taking into account the general principles of on-site investigation tactics, the characteristics of the objects subject to examination, and the capabilities of the investigative team that has arrived”[14].

In the investigation of murder followed by the dismemberment of the corpse, it is necessary to identify the objects of forensic importance that can provide extremely valuable information. Among these may include:

- The geographical area or room where the crime took place;
- The dismembered parts of the corpse;
- Traces of the murder and dismemberment of the corpse;
- Traces indicating the presence of the perpetrator or other persons;
- Traces of vehicles or other means used by the perpetrator to transport the corpse or its parts;
- Abandoned or forgotten objects and articles left by the perpetrator;

într-o pădure, mlaștină, iaz, șanț, groapă de gunoi și deșeuri casnice sau în zone de epurare. Locurile unde pot fi descoperite părți ale cadavrelor dezmembrate sunt de obicei rar vizitate sau abandonate: gropi septice, porțiuni ale sistemului de canalizare, puțuri, cuptoare, rezervoare cu diferite lichide.

Cercetarea la fața locului unde a fost descoperit cadavrul dezmembrat al victimei sau părțile acestuia poate fi efectuată de la centru către periferie sau invers, de la periferie către centru. În acest context, prin „centru” se înțelege porțiunea locului incidentului unde sunt concentrate cadavrul și părțile dezmembrate ale corpului. În cazul în care este descoperită o parte a corpului, cum ar fi o mână, iar ulterior în timpul cercetării a fost găsită o altă mână, iar apoi capul, centrul locului evenimentului va fi considerat locul unde a fost descoperită prima mână.

Cercetarea la fața locului trebuie să înceapă de la centru, deplasându-se într-un trașeu spiral către periferie. Se recomandă efectuarea cercetării de la periferie în cazurile în care pot fi distruse sau deteriorate urmele, și dacă există riscul pierderii urmelor și a altor probe materiale aflate la periferie, în timp ce integritatea urmelor în centru nu generează îngrijorări [10, p.270]. Persoana responsabilă de efectuarea cercetării la fața locului delimitează locul supus examinării în sectoare, folosind repere naturale (copac, potecă, șanț etc.). Examinarea se desfășoară în mod consecvent, sector cu sector. Acest mod de abordare permite realizarea unei examinări cât mai precise.

Este important să se cerceteze cu atenție zona în care au fost descoperite părțile cadavrului, deoarece acolo pot exista urme ale vehiculelor sau de picioare umane și de animale. Ofițerul de urmărire penală trebuie să ia măsuri pentru a ridica toate urmele descoperite la fața locului, deoarece ulterior, orice urmă depistată la fața locului ar putea deveni o probă, care va oferi o asistență de neprețuit în investigarea infracțiunii.

În timpul examinării părților corpului victimei, este necesar să se precizeze dacă acestea au fost descoperite în același loc sau în locuri diferite. În procesul-verbal de cercetare la fața locului, fiecare loc trebuie să fie detaliat descris, iar în măsura posibilității, toate datele trebuie menționate:

- Packaging material;
- Micro-objects that may be present on environmental objects, packaging, and parts of the corpse.

Usually, the perpetrator tries to transport the dismembered corpse or body parts as far away from human eyes as possible, i.e., outside the limits of populated areas. For example, parts of the victim’s body may be discovered in a forest, swamp, pond, ditch, landfill, or sewage treatment plant. Places where parts of dismembered corpses can be found are rarely visited or abandoned objects: septic tanks, portions of the sewer system, wells, ovens, tanks containing various liquids.

The on-site investigation where the victim’s dismembered corpse or its parts were discovered can be conducted from the center to the periphery or vice versa, from the periphery to the center. In this context, by „center,” we mean the portion of the incident site where the corpse and dismembered body parts are concentrated. If a body part, such as a hand, is discovered, and later another hand is found during the investigation, followed by the head, the center of the incident site will be considered the place where the first hand was discovered.

The on-site investigation must start from the center, moving in a spiral route towards the periphery. Conducting the investigation from the periphery is recommended in cases where traces may be destroyed or damaged, and if there is a risk of losing traces and other physical evidence located at the periphery, while the integrity of the evidence in the center does not raise concerns [10, p.270]. The person responsible for conducting the on-site investigation delimits the area under examination into sectors, using natural landmarks (trees, paths, ditches). The examination is conducted consistently, sector by sector. This approach allows for the most precise examination possible.

It is important to carefully examine the area where the corpse parts were discovered, as there may be traces of vehicles or human and animal footprints. The criminal investigator must take measures to collect all traces found at the scene, as any trace collected from the scene could later become evidence, providing invaluable assistance in investigating the crime.

During the examination of the victim’s

1. Factorii climaterici, luminozitatea și temperatura;

2. Locurile descoperirii fiecărei părți a corpului, numărul lor, distanța dintre ele;

3. Adâncimea la care se află părțile corpului în sol sau apă și distanța dintre ele;

4. Se indică părțile corpului prezente;

5. Prezența, tipul și caracteristicile ambalajului (tip de material, culoare, dimensiune, etichete, inscripții, desene, caracteristici ale murdăriei și deteriorării);

6. Modul de legare a ambalajului; nodurile de pe sfoara de ambalare, șnur sau sârmă (sfoara se taie pe partea opusă nodului; locurile de tăiere sunt cusute cu ață și sunt trimise pentru a fi studiate de către experții criminaliști în vederea stabilirii profesiei persoanei care a făcut nodul și a ambalat cadavrul);

7. Prezența și caracteristicile hainelor, a pălăriei și a încălțămintei (detaliat: nume, mărime, model și culoarea materialului de cusut și a căptușelii, pete etc.);

8. Caracterul anatomic al fiecărei părți dezmembrate a corpului;

9. Modificările cadaverice, semnele de macerare care indică îndepărtarea sângelui din țesuturi pentru a preveni scurgerea prin materialul de ambalare (în acest caz, de obicei, nu există sânge pe materialul de ambalare; evaluarea acestor date permite să se facă presupuneri cu privire la acțiunile bine gândite ale infractorului, în vederea ascunderii cadavrului);

10. Prezența murdăriilor, natura și caracterul de aplicare a acestora;

11. Prezența substanțelor de culoare roșie;

12. Semne particulare;

13. Localizarea, natura suprafețelor marginilor și alte caracteristici ale locurilor de dezmembrare;

14. Forma, dimensiunile și caracteristicile altor leziuni;

15. Etichetele, mărcile distinctive (fabrici producătoare, ateliere, spălătorii, curățătorii chimice, ateliere de reparații).

„Cadavrul se fotografiază la locul descoperirii acestuia din 3 puncte, și anume din părțile laterale și de sus. Nu se fotografiază de la cap spre picioare sau de la picioare spre cap. Este important să fixăm, întâi de toate, poziția și aspectul general al cadavrului. În cazul descoperirii unui cadavru dezmembrat, fiecare din părțile lui se fotografiază la locul descoperirii

body parts, it is necessary to specify whether they were discovered at the same location or at different locations. In the on-site investigation report, each location must be detailed described, and as much data as possible must be mentioned:

1. Weather conditions, luminosity, and temperature;

2. Locations where each body part was discovered, their number, and the distance between them;

3. The depth at which the body parts are located in soil or water and the distance between them;

4. The body parts present;

5. The presence, type, and characteristics of packaging (material type, color, size, labels, inscriptions, drawings, dirt, and damage characteristics);

6. The method of tying the packaging; knots on the packaging rope, cord, or wire (the rope is cut on the opposite side of the knot; the cutting locations are sewn with thread and sent for examination by forensic experts to determine the profession of the person who tied the knot and packaged the body);

7. The presence and characteristics of clothing, hat, and footwear (detailed: name, size, model, name and color of the sewing material and lining, stains, etc.);

8. The anatomical character of each dismembered body part;

9. Cadaveric changes, signs of maceration indicating the removal of blood from tissues to prevent leakage through the packaging material (in this case, there is usually no blood on the packaging material; evaluating these data allows assumptions to be made about the deliberate actions of the perpetrator aimed at concealing the corpse);

10. The presence of dirt, its nature, and the method of application;

11. The presence of red-colored substances;

12. Special marks;

13. The location, character, surface edges, and other characteristics of the dismemberment sites;

14. The shape, dimensions, and characteristics of other injuries;

15. Labels, distinctive marks (manufacturing factories, workshops, laundries, dry

acestora” [5]. „Fața cadavrului se fotografiază după regulile fotografiei signaletice, fixându-se semnalmente individuale (tatuaj, cicatrice, alunițe ș.a.)” [3, p.53].

De asemenea, trebuie să se identifice repera și să se întocmească o schiță a locului faptei, în care să fie marcate toate locurile de descoperire a părților cadavrului. Este esențial să se indice dacă toate părțile cadavrului au fost descoperite sau nu. Cu ajutorul specialistului în medicină legală sau al unui medic trebuie stabilite părțile lipsă ale corpului.

De obicei, părțile dezmembrate ale unui cadavru sunt ambalate în materiale sau plasate în cutii, valize, etc. Primul lucru care trebuie făcut după examinarea împrejurimilor este examinarea, fotografierea și descrierea obiectelor în care se află părțile dezmembrate ale cadavrului.

În cazul în care părțile cadavrului sunt ambalate (cutie, valiză, sac etc.), acestea trebuie să fie inspectate cu atenție. Ambalarea părților dezmembrate ale unui cadavru este adesea însoțită de legarea lor cu sfoară, ață sau cablu electric sau telefonic. În astfel de situații, este necesar să se studieze modul în care sunt legate nodurile pentru a identifica profesia persoanei care a făcut nodul. Materialul în sine, folosit pentru legarea părților ambalate ale cadavrului, poate reprezenta în unele cazuri o probă materială importantă pentru identificarea aceluiași material care poate fi descoperit ulterior în perchezițiile ce vizează persoanele suspectate de comiterea infracțiunii.

Pentru a efectua o examinare a părților dezmembrate ale cadavrului la locul descoperirii acestora, este necesar să se îndepărteze sforile și alte materiale folosite pentru legare. În acest context, este important să se rețină că nodurile nu ar trebui să fie desfăcute, iar materialul de ambalare va fi tăiat de pe partea opusă nodului și apoi cusut imediat pentru a închide capetele tăiate [16, p.18].

La fel de importantă este o examinare atentă și o descriere a materialului de ambalare în sine, care poate fi format din piese de îmbrăcăminte, sac, hârtie densă, etc. O descriere detaliată a materialului de ambalare, în special a îmbrăcăminteii în care ar fi putut fi înfășurate părțile dezmembrate ale unui cadavru, este esențială. Nu este suficient să se limiteze la denumirea unei anumite piese de îmbrăcăminte și la instrucțiuni generale care nu oferă o idee

cleaners, repair shops).

“The corpse is photographed at the location of its discovery from 3 points, namely from the sides and from above. It is not photographed from head to toe or from toe to head. It is important to first fix the position and general appearance of the corpse. In the case of discovering a dismembered corpse, each of its parts is photographed at the location of its discovery[5]. The face of the corpse is photographed according to the rules of signal photography, capturing individual characteristics (tattoos, scars, moles, etc.)”[3, p.53].

Likewise, landmarks must be identified, and a sketch of the crime scene must be drawn, marking all locations where parts of the corpse were discovered. It is essential to indicate whether all parts of the corpse were discovered or not. With the assistance of a forensic medicine specialist or any other doctor, the missing parts of the body must be determined.

Usually, the dismembered parts of a corpse are packaged in materials or placed in boxes, suitcases, etc. After examining the surroundings, the first thing to do is to examine, photograph, and describe the objects containing the dismembered parts of the corpse.

If the corpse parts are packaged (box, suitcase, bag, etc.), they must be carefully inspected. Packaging the dismembered parts of a corpse is often accompanied by tying them with rope, thread, or electric or telephone cable. In such situations, it is necessary to study how the knots are tied to identify the profession of the person who tied the knot. The material itself used to tie the packaged body parts may represent important material evidence for identifying the same material that may be discovered later in searches of suspected persons. To conduct an examination of the dismembered parts of the corpse at the location of their discovery, it is necessary to remove the ropes and other materials used for tying. In this context, it is important to note that the knots should not be untied, and the packaging material should be cut from the opposite side of the knot and then immediately sewn to close the cut ends[16, p.18].

Equally important is a careful examination and description of the packaging material itself, which may consist of clothing pieces, bags, dense paper, etc. A detailed description of the packaging material, especially the clothing

clară despre calitatea materialului din care este fabricată, culoarea, croiala, caracteristicile cusăturii, diverse pete pe ea, care pot fi cu succes folosite în cercetarea infracțiunii. Dacă este descoperită îmbrăcăminte, cum ar fi un palton sau pantaloni, toate buzunarele trebuie întoarse, conținutul lor, inclusiv praful, trebuie descris cu atenție și colectat în pungi separate și curate. Este necesar să se examineze cu atenție îmbrăcămintea în spatele reverelor, în buzunarele pentru ceasuri și în alte locuri similare, unde pot fi găsite obiecte care să ajute la stabilirea unor circumstanțe importante pentru procesul penal.

Pe îmbrăcăminte, pe sacul în care pot fi înfășurate părți dezmembrate ale unui cadavru, pe hârtie și pe alte materiale folosite pentru ambalare pot exista diverse etichete, inscripții și alte semne, prin care uneori se reușește stabilirea proprietarului acestor obiecte. Astfel de semne, în unele cazuri, pot oferi posibilitatea de a descoperi rapid o infracțiune.

Îmbrăcămintea și alte materiale care pot fi folosite pentru ambalarea părților dezmembrate ale unui cadavru pot aparține atât victimei, cât și infractorilor. În legătură cu acest aspect, întotdeauna trebuie avut în vedere posibilitatea stabilirii pentru identificare a părților de îmbrăcăminte și a materialului de ambalare descoperite în timpul perchezițiilor la persoanele bănuite. Modul în care sunt ambalate părțile dezmembrate ale unui cadavru ar trebui, de asemenea, să atragă atenția, deoarece unele caracteristici ale ambalării, nodurilor și alte detalii, stabilite în timpul examinării, pot oferi posibilitatea de a trage concluzii despre personalitatea infractorului.

Materialul de ambalare (hârtie, pânză, articole de îmbrăcăminte și lenjerie de pat) servește ca probă materială importantă, așa că descrierea acestuia este obligatorie. După caracterizarea materialului de ambalare, se descriu în detaliu hainele care au rămas pe cadavru dezmembrat. Se menționează obligatoriu mărimea, desenul și culoarea, caracteristicile finisajului, mirosul, deteriorările și alte particularități. Uneori, pe piele, în absența hainei, pot fi identificate urme de reflecție ale unor părți de îmbrăcăminte, care pot indica prezența pe cadavru, înainte de dezmembrare, a unor elemente precum slip, sutien, curea și alte accesorii vestimentare.

in which the dismembered parts of a corpse could have been wrapped, is essential. It is not enough to limit oneself to naming a specific piece of clothing and general instructions that do not provide a clear idea of the quality of the material from which it is made, color, cut, stitching characteristics, various stains on it, which can be successfully used in the investigation of the crime. If clothing, such as a coat or trousers, is discovered, all pockets must be turned out, their contents, including dust, must be carefully described and collected in separate clean bags. It is necessary to carefully examine the clothing behind lapels, in watch pockets, and in other similar places where objects that may help establish important circumstances for the criminal proceedings may be found.

On clothing, on the bag in which dismembered parts of a corpse may be wrapped, on paper, and on other packaging materials, there may be various labels, inscriptions, and other signs, through which sometimes the owner of these objects can be quickly determined. Such signs, in some cases, may provide the opportunity to quickly discover a crime.

Clothing and other materials that can be used for packaging dismembered parts of a corpse may belong to both the victim and the perpetrators. In connection with this aspect, the possibility of identifying clothing parts and packaging material with those discovered during searches of suspected persons should always be considered. The way in which the dismembered parts of a corpse are packaged should also draw attention, as some packaging characteristics, knots, and other details established during the examination can provide the opportunity to draw conclusions about the personality of the perpetrator.

The packaging material (paper, fabric, clothing items, and bed linen) serves as important material evidence, so its description is mandatory.

After characterizing the packaging material, the clothing remaining on the dismembered corpse must be described in detail. The size, design, and color, finishing characteristics, odor, damage, and other particularities must be mentioned. Sometimes, on the skin, in the absence of clothing, traces of reflection of clothing parts can be identified, which may indicate the presence on the corpse, before dis-

La descoperirea capului detașat al cadavrului, acesta este fotografiat inițial la locul unde a fost găsit, iar apoi se trece la examinarea. Se face o descriere conform regulilor gabitologiei judiciare prin metoda portretului verbal. Se acordă o atenție deosebită descrierii semnelor particulare păstrate pe cap: alunițe, pete de naștere, cicatrici, răni, arsuri, urme ale intervențiilor chirurgicale. La descrierea acestor semne, se menționează locația, forma, dimensiunea, culoarea și alte caracteristici importante. Semnele particulare sunt fotografiate folosind tehnica fotografierii la scară.

Uneori, capul cadavrului este supus diferitelor modificări, cum ar fi îndepărtarea globilor oculari, a cochiliilor urechilor, a nasului și a altor părți ale feței. În unele cazuri, infractorii recurg chiar la scalparea părții cu păr a capului pentru a împiedica posibilitatea de identificare a persoanei ucise. Ocazional, capul și alte părți ale cadavrului sunt supuse arderii [12].

Întrebarea privitoare la timpul necesar pentru incinerarea unui cadavru poate fi rezolvată aproximativ, ținând cont de circumstanțele specifice existente la fața locului. Este cunoscut faptul că un corp de adult se arde în cuptoarele crematoriului la o temperatură de aproximativ 1000° C în decurs de 1-1,5 ore, în timp ce cadavrele copiilor și părțile desprinse ale cadavrelor ard mai repede. Au fost raportate cazuri de ardere completă a cadavrelor cu prealabilă dezmembrare în cuptoarele obișnuite în doar câteva ore. În acest proces, de obicei, iese fum de culoare neagră cu miros de carne arsă [6, p.257].

În cazul în care sunt descoperite mâini desprinse, pe lângă caracteristicile generale, se descriu particularitățile desenelor papilare de pe degete (tip, caracteristici ale desenului, leziuni). La examinarea picioarelor desprinse, se măsoară lungimea piciorului, dimensiunea gambelor și a coapsei, se descriu cicatricile, rănila, urmele de vătămare etc., se fixează semnele care indică posibila invaliditate a victimei, defectele oaselor coapsei și gambei și alte caracteristici care pot avea valoare la prezentarea spre recunoaștere.

La examinarea trunchiului, se înregistrează caracteristicile sexului, lungimea părții desprinse, lățimea umerilor și taliei, constituția fizică, prezența sau absența membrelor sau a părților acestora, coapse, organe genitale, starea și leziunile pielii, culoarea acesteia,

memberment, of elements such as underwear, bras, belts, and other clothing accessories.

When the detached head of the corpse is discovered, it is initially photographed at the location where it was found, and then examination is carried out. A description is made according to the rules of judicial gabitology using the verbal portrait method. Special attention is paid to describing the particular signs preserved on the head: moles, birthmarks, scars, wounds, burns, traces of surgical interventions. When describing these signs, the location, shape, size, color, and other important characteristics are mentioned. Special signs are photographed using the scale photography technique[12].

Sometimes, the head of the corpse undergoes various modifications, such as the removal of the eyeballs, earlobes, nose, and other parts of the face. In some cases, perpetrators even resort to scalping the hairy part of the head to prevent the identification of the deceased person. Occasionally, the head and other parts of the corpse are subjected to burning. The question regarding the time required for the cremation of a corpse can be roughly resolved, taking into account the specific circumstances existing at the scene. It is known that an adult body burns in crematorium ovens at a temperature of approximately 1000°C within 1-1.5 hours, while children's corpses and detached parts of corpses burn faster. Cases have been reported of complete burning of dismembered corpses in ordinary ovens in just a few hours. In this process, usually, black smoke with the smell of burnt flesh emerges[6, p.257].

When detached hands are discovered, in addition to the general characteristics, the particularities of the fingerprint patterns on the fingers (type, characteristics of the pattern, injuries) are described. When examining detached feet, the length of the foot, the size of the calves and thighs are measured, scars, wounds, traces of injury, etc. are described, signs indicating the possible disability of the victim, defects in the thigh and leg bones, and other features that may be relevant for identification are noted.

When examining the torso, the characteristics of the sex, the length of the detached part, the width of the shoulders and waist, physical constitution, the presence or absence

murdării, prezența rănilor pe trunchi, caracteristicile acestora, dimensiunea și amplasarea lor. O importanță deosebită o are descrierea amănunțită a caracteristicilor mâinilor și picioarelor desprinse (dimensiuni, anomalii de dezvoltare, semne de boli, bătăături, starea oaselor, murdărie etc.). Bucățile de piele tăiate de către criminal de pe părțile dezmembrate ale cadavrului indică îndepărtarea unor indici individuali – tatuaje, alunițe, cicatrici, etc.

În timpul examinării încălțăminteii, se acordă o atenție deosebită tălpilor, deoarece pe acestea pot fi descoperite uneori impurități absente la locul unde au fost găsite părțile cadavrului. De exemplu, noroi, var, diverse vopsele. Acest aspect indică faptul că locul unde au fost descoperite părțile cadavrului nu este și locul de deces al victimei.

Ofițerul de urmărire penală ia măsuri pentru a căuta părțile lipsă ale cadavrului. În acest scop, zona unde au fost descoperite părțile cadavrului este cercetată în detaliu. În cazul în care este necesară căutarea părților cadavrului pe o arie extinsă (în câmp, în pădure), pentru realizarea acestei acțiuni pot fi implicați alți angajați ai poliției sau alte persoane.

În cazul descoperirii oricăror părți ale unui cadavru dezmembrat în apă, se examinează fundul râului sau al obiectului acvatic cu ajutorul scafandrilor [9]. Părțile dezmembrate ale unui cadavru sunt dificil de detectat în obiecte acvatice, iar în plus, ele se deteriorează rapid și sunt distruse de către unele vietăți acvatice, precum șobolanii de apă, racii, peștii etc. [6]

În timpul examinării părților corpului, este necesar să se acorde o atenție deosebită liniilor de dezmembrare, caracterului pielii la marginile plăgilor tăiate, piliate, tocate, secționate sau la frânturi ale oaselor, precum și sângerărilor. Cu ajutorul unei lupe, suprafețele de separare ale oaselor și cartilajelor sunt investigate pentru a detecta urmele lăsate de instrumentul de dezmembrare.

Examinând zonele de dezmembrare se poate deduce modul și instrumentul folosit la dezmembrarea unei anumite părți a corpului; dacă separarea a fost făcută într-un singur moment sau nu, dacă a fost utilizat un singur instrument sau mai multe. Uneori, modul de separare poate oferi informații relevante despre profesia persoanei care a efectuat dezmembrarea. Părțile dezmembrate ale cadavrului

of limbs or parts thereof, thighs, genital organs, the condition and injuries of the skin, its color, dirt, the presence of wounds on the torso, their characteristics, size, and location are recorded.

Special attention is paid to a detailed description of the characteristics of the detached hands and feet (dimensions, developmental anomalies, signs of diseases, calluses, the condition of the bones, dirt, etc.).

Pieces of skin cut by the criminal from the detached parts of the corpse indicate the removal of individual identifiers - tattoos, moles, scars, etc.

During the examination of footwear, special attention is paid to the soles, as impurities sometimes absent at the place where the parts of the corpse were found can be discovered on them. For example, mud, lime, various paints. This aspect indicates that the place where the parts of the corpse were discovered is not the place of the victim's death.

The criminal investigation officer takes measures to search for missing parts of the corpse. For this purpose, the area where the parts of the corpse were discovered is thoroughly examined. If it is necessary to search for parts of the corpse over a large area (in the field, in the forest), other police officers or other persons may be involved in carrying out this action.

In case any parts of a dismembered corpse are discovered in water, the bottom of the river or aquatic object is examined with the help of divers[9]. Dismembered parts of a corpse are difficult to detect in aquatic objects, and moreover, they deteriorate rapidly and are destroyed by aquatic animals, such as water rats, crayfish, fish, etc. [6].

During the examination of body parts, special attention should be paid to the lines of dismemberment, the character of the skin at the edges of the cut, ground, chopped, sectioned, or fractured wounds, as well as bleeding. With the help of a magnifying glass, the separation surfaces of the bones and cartilages are investigated to detect traces left by the dismemberment instrument. By examining dismemberment zones, it can be inferred the manner and instrument used to dismember a certain part of the body; whether the separation was made in one moment or not, whether a single instrument or multiple were used. Sometimes, the mode of separation

trebuie să fie măsurate. Pe pielea acestora pot apărea adâncituri de la îmbrăcămintă, oferind uneori posibilitatea de a presupune cum era îmbrăcată persoana înainte de dezmembrare.

De exemplu, pot fi descoperite adâncituri de la o cămașă de tricot, sutien, nasturi, curea etc. Identificarea acestor semne poate avea o importanță semnificativă la cercetarea infracțiunii, în special în ceea ce privește identitatea cadavrului dezmembrat necunoscut. Detaliilor specifice, care indică profesia decedatului, ar trebui acordată o atenție sporită. Starea mâinilor, forma unghiilor, murdărirea de sub ele, prezența sau absența bătăturilor pe mâini, starea tălpilor – toate acestea, împreună cu alte semne, pot avea relevanță. Modificările pielii de pe anumite părți ale cadavrului pot indica diferite afecțiuni sau operații suferite, iar prezența cicatricilor de la sarcină, pe pielea abdomenului, poate indica apartenența părților corpului la o femeie care a avut nașteri.

Organele interne sau părți din acestea trebuie, de asemenea, descrise în detaliu. Trebuie avut în vedere că, în anumite cazuri, la descoperirea părților dezmembrate ale unui cadavru feminin, pot lipsi atât organele genitale externe, cât și cele interne.

Prin modul în care acestea sunt îndepărtate, uneori se poate determina că au fost scoase de către o persoană cu cunoștințe anatomice solide. De obicei, îndepărtarea organelor genitale externe și interne, împreună cu separarea glandelor mamare, se observă în acele cazuri în care criminalul dorește să ascundă faptul că victima era însărcinată. Aceasta poate avea loc în cazul dezmembrării cadavrului unei femei al cărei deces a survenit, de exemplu, din cauza unei embolii a aerului sau din alte motive în urma unui avort criminal. Înlăturarea organelor genitale poate fi, de asemenea, asociată cu o infracțiune sexuală.

La examinarea părților dezmembrate ale unui cadavru, este important să se acorde atenție stării țesuturilor pentru a stabili dacă acestea au fost supuse unei înmuieri prelungite în apă. Aceasta se efectuează în mod obișnuit cu scopul îndepărtării sângelui din țesuturi pentru a evita scurgerea acestuia prin materialul de ambalare. În astfel de cazuri, sângele nu este, de obicei, detectat pe materialul de ambalare. E important de fixat că o stare similară a țesuturilor dezmembrate ale unui cadavru se

can provide relevant information about the profession of the person who performed the dismemberment. Dismembered parts of the corpse must be measured. Indentations from clothing may appear on their skin, sometimes providing the possibility to assume how the person was dressed before dismemberment. For example, indentations from a knit shirt, bra, buttons, belt, etc. Identifying these signs can be significantly important in investigating the crime, especially regarding the identity of the dismembered unknown corpse. Specific details indicating the profession of the deceased should be given special attention. The condition of the hands, the shape of the nails, the dirt underneath them, the presence or absence of calluses on the hands, the condition of the soles - all these, together with other signs, can be relevant. Skin modifications on certain parts of the corpse may indicate different conditions or surgeries suffered, and the presence of scars from pregnancy on the abdomen skin may indicate the affiliation of body parts to a woman who has had births. Internal organs or parts thereof must also be described in detail. It should be noted that, in certain cases, both the external and internal genital organs may be missing when discovering the dismembered parts of a female corpse. By the way they are removed, sometimes it can be determined that they were taken out by a person with solid anatomical knowledge. Usually, the removal of external and internal genital organs, along with the separation of mammary glands, is observed in those cases where the perpetrator wants to hide the fact that the victim was pregnant. This can occur in the case of dismembering the corpse of a woman whose death occurred, for example, due to an air embolism or other reasons following a criminal abortion. The removal of genital organs can also be associated with a sexual offense.

When examining the dismembered parts of a corpse, it is important to pay attention to the condition of the tissues to determine if they have been subjected to prolonged soaking in water. This is usually done to remove blood from tissues to prevent it from leaking through the packaging material. In such cases, blood is usually not detected on the packaging material. It is important to note that a similar condition of the dismembered tissues of a corpse can be created as a result of their exposure to a liquid

poate crea ca rezultat al faptului că acestea au stat într-un mediu lichid sau chiar în aer, expuse la ploaie. Cu toate acestea, la o examinare atentă, uneori se poate constata că țesuturile prezintă semne de influență a apei (înmuiere), în timp ce materialul de ambalare este umed doar în anumite locuri.

Descoperirea unor bucăți mici de țesut moale în urma dezmembrării cadavrului ar trebui să determine ofițerul de urmărire penală să examineze cu atenție sistemul de canalizare, prin care de obicei criminalii elimină astfel de fragmente. O descriere detaliată a caracteristicilor părților dezmembrate (dimensiuni, starea oaselor, semne de boli, anomalii de dezvoltare, bătăături) are o importanță semnificativă. Toată metoda de descriere a cadavrului trebuie să vizeze stabilirea posibilităților de identificare a defunctului, genul său, vârsta, înălțimea, semne distinctive, cauza și momentul decesului, precum și caracterul dezmembrării [13, p.30].

Posibilele instrumente de dezmembrare, urme de sânge, fire de păr, mici bucăți de țesut corporal pe diferite obiecte sunt uneori descoperite și trebuie ridicate în timpul examinării detaliate a locului unde au fost găsite părțile dezmembrate ale cadavrului și în zonele înconjurătoare. Este important să se țină cont de faptul că acțiunea insectelor și a animalelor poate imita o varietate de leziuni, iar fenomenele de putrefacție pot distorsiona aspectul și dimensiunile leziunilor pe piele, în alte țesuturi și organe [11, p.192].

Cu referire la dezmembrarea cadavrului de către animale necesită de menționat că „plăgile mușcate poartă, de obicei, amprentele specifice unei specii. De regulă, leziunile se localizează pe porțiunile mai subțiri ale corpului (antebraț, gambă), pe suprafețele diametral opuse. Leziunile produse de gheare sunt reprezentate în special de excoriații și plăgi liniare, dispuse paralel. Unele animale, la lovirea cu coarnele, provoacă plăgi profunde cu lezarea organelor, cavităților toracică și abdominală” [2, p.45].

În cazul în care cadavrul a fost dezmembrat prin utilizarea dispozitivelor explozive trebuie să cunoaștem că „presiunea excesivă a gazelor formate în timpul exploziei poate face imense distrugerii, inclusiv ale corpului uman. Părțile dezmembrate ale corpului pot fi aruncate la distanțe mari. În cazurile exploziei învecinate asupra corpului acționează unda de deto-

or even in the air, exposed to rain. However, upon careful examination, sometimes it can be found that the tissues show signs of water influence (softening), while the packaging material is wet only in certain places. The discovery of small pieces of soft tissue during the dismemberment of the corpse should prompt the criminal investigator to carefully examine the sewage system, through which criminals usually dispose of such fragments.

A detailed description of the characteristics of the dismembered parts (dimensions, bone condition, signs of diseases, developmental anomalies, bruises) is significantly important. The entire method of describing the corpse must aim to establish the possibilities of identifying the deceased, their gender, age, height, distinctive features, cause and time of death, as well as the nature of dismemberment[13, p.30].

Possible dismemberment tools, blood traces, hair strands, small pieces of body tissue on various objects are sometimes discovered and must be collected during the detailed examination of the location where the dismembered parts of the corpse were found and in the surrounding areas.

It is important to consider that the action of insects and animals can mimic a variety of injuries, and decomposition phenomena can distort the appearance and dimensions of skin lesions, as well as in other tissues and organs[11, p.192].

Regarding dismemberment by animals, it is necessary to mention that „bitten wounds usually bear the specific imprints of a species. Typically, injuries are located on the thinner portions of the body (forearm, calf), on diametrically opposite surfaces. Claw injuries are mainly represented by abrasions and linear wounds arranged parallel. Some animals, when striking with horns, cause deep wounds with organ damage, thoracic and abdominal cavities”[2, p.45].

In cases where the corpse has been dismembered using explosive devices, it should be noted that „the excessive pressure of gases formed during the explosion can cause immense damage, including to the human body. Dismembered parts of the body can be thrown at great distances. In cases of nearby explosion, the body is affected by the blast wave and par-

nație și particulele substanțelor explozibile, iar la explozia dispozitivelor cu înveliș metalic se observă acțiunea multiplelor schije. În aceste condiții se produce distrugerea țesuturilor și deplasarea unor părți dezmembrate la distanțe considerabile. Volumul și caracterul leziunilor vor depinde și de poziția victimei în momentul exploziei” [2, p.177].

„Cadavrul poate fi dezmembrat și ca urmare a acțiunii roților trenului asupra corpului victimei. În acest caz are loc comprimarea corpului între roată și șina metalică. Contactul primar este realizat de rebordul roții, care este proeminent față de roată, comprimă corpul și îl secționează ca foarfecile”.

O.H. Porkșeian identifică următoarele leziuni tipice, rezultate din impactul cu roțile trenului: 1) banda de comprimare; 2) banda de ștergere; 3) decapitarea (detașarea capului de corp); 4) leziuni semnificative ale capului cu decolarea pielii; 5) dezmembrarea corpului; 6) detașarea membrelor cu formarea fracturilor tipice ale oaselor tubulare [15, p.151].

„Banda de comprimare se formează prin acțiunea roții și șinei asupra corpului și se localizează la nivelul detașării corpului, capului și membrelor; în cazul dezmembrării corpului, banda de comprimare se va depista doar pe acea porțiune a corpului care, în momentul traversării, era situată în afara căii ferate. Marginea care corespunde cu rebordul este mai regulată și poate fi cu depuneri de ulei, pe când marginea opusă este relativ mai curată și neregulată. Aceasta se explică prin acțiunea de secționare a rebordului roții. Pe marginea suprafeței supuse acțiunii roții pot fi stabilite lambouri unghiulare, vârfulurile cărora sunt orientate în direcția deplasării transportului feroviar.

În locul contactului primar, pe suprafața benzii de comprimare se formează o excoriație numită pișcătură primară, care indică poziția victimei în raport cu trenul. Gradul de exprimare a benzii de comprimare este direct proporțional cu caracterul hainelor de pe corpul victimei. Pe suprafața benzii de comprimare se pot observa rupturi ovale sau rotunde ale pielii.

Banda de ștergere se formează în urma ștergerii suprafețelor laterale ale roții de piele sau de haine. Benzile de ștergere pot fi observate de ambele părți ale benzii de comprimare. Comprimarea corpului între șină și roată generează distrugereri însemnate ale țesuturilor moa-

titles of explosive substances, while in the explosion of devices with metallic casing, the action of multiple fragments is observed. Under these conditions, tissue destruction occurs and dismembered parts are displaced considerable distances. The volume and nature of the injuries will also depend on the victim's position at the time of the explosion”[2, p.177].

„The corpse can also be dismembered as a result of the action of train wheels on the victim's body. In this case, the body is compressed between the wheel and the metal rail. The primary contact is made by the wheel flange, which protrudes from the wheel, compresses the body, and cuts it like scissors.”

O.H. Porkșeian identifies the following typical injuries resulting from the impact with train wheels: 1) compression band; 2) scraping band; 3) decapitation (detachment of the head from the body); 4) significant head injuries with skin detachment; 5) body dismemberment; 6) detachment of limbs with typical fractures of tubular bones[15, p.151].

„The compression band is formed by the action of the wheel and rail on the body and is located at the detachment level of the body, head, and limbs. In the case of body dismemberment, the compression band will be detected only on that portion of the body which, at the time of crossing, was situated outside the railway track. The edge corresponding to the flange is smoother and may have oil deposits, while the opposite edge is relatively cleaner and irregular. This is explained by the cutting action of the wheel flange. Angular flaps can be established on the edge surface subjected to the action of the wheel, the tips of which are oriented in the direction of railway transport. At the primary contact site, a primary abrasion called a pinch mark is formed on the surface of the compression band, indicating the victim's position in relation to the train. The degree of expression of the compression band is directly proportional to the nature of the victim's clothing. Oval or round skin ruptures can be observed on the surface of the compression band. The scraping band is formed as a result of the scraping of the wheel's lateral surfaces by skin or clothing. Scraping bands can be observed on both sides of the compression band. Compression of the body between the rail and the wheel generates significant soft tissue and

le și osos la acest nivel și formarea unui defect cuneiform.

Forma defectului este determinată de diferența dintre lățimea șinei și a roții. Defectul cuneiform are în secțiune formă triunghiulară și este orientat cu baza spre roată” [2, p.238].

În cazul în care un cadavru ajunge într-o transmisie mecanică, poate avea loc chiar și o dezmembrare multiplă a corpului. În astfel de situații, nu întotdeauna este posibil să se determine cu precizie dacă a avut loc un accident, o sinucidere sau o crimă [6, p.127].

Când o persoană cade, leziunile apar ca rezultat al impactului corpului cu o suprafață dură. De obicei, acest lucru duce la o traumă masivă cu fracturi multiple ale oaselor, zdrobire și uneori chiar dezmembrare a corpului [6, p.231]. Dezmembrarea corpului, este posibilă și atunci când acesta intră în contact cu un obiect precum un copac, un gard etc. În timpul căderii sau alunecării unui corp de la înălțime, pielea și mușchii pot suferi rupturi [6, p.234].

La examinarea părților corpului, trebuie examinată posibilitatea ca dezmembrarea să fi fost realizată cu ajutorul unui vehicul în mișcare. De asemenea, trebuie eliminată posibilitatea descompunerii cadavrului prin putrefacție. Desigur, în astfel de cazuri, o singură examinare a părților cadavrului la locul descoperirii nu este suficientă. Ele trebuie supuse ulterior unei investigații medico-legale detaliate.

Privitor la subiectul descompunerii cadavrului, necesită de menționat că acest proces decurge mai lent în cazul intoxicării cu cianură, sulf, acid carbohic și alte substanțe similare. Administrarea acestor otrăvuri în organism duce la conservarea cadavrului. În cazul dezmembrării cadavrelor, părțile corpului se descompun mai lent din cauza pierderii de sânge și uscării mai rapide [6, p.65].

La descoperirea unei părți a cadavrului fără cap sau în cazurile în care capul a fost supus, de exemplu, acțiunii focului, scalpării și altor deteriorări, este întotdeauna important să se aibă în vedere faptul că astfel criminalii iau măsuri pentru a preveni identificarea decedatului. De obicei, acest lucru este făcut de persoane apropiate sau bine cunoscute victimei. În cadrul examinării la fața locului unde au fost descoperite părți dezmembrate ale cadavrului, trebuie să fie inspectate cu atenție cuptoarele, în care ar fi putut să ardă părți separate ale cadavrului și obiec-

bony tissue damage at this level and the formation of a wedge-shaped defect. The shape of the defect is determined by the difference between the width of the rail and the wheel. The wedge-shaped defect has a triangular shape in cross-section and is oriented with the base towards the wheel”[2, p. 172].

In cases where a body ends up in a mechanical transmission, even multiple dismemberments of the body can occur. In such situations, it is not always possible to determine with precision whether an accident, suicide, or homicide occurred[6, p.127].

When a person falls, injuries occur as a result of the body’s impact with a hard surface. Usually, this leads to massive trauma with multiple bone fractures, crushing, and sometimes even dismemberment of the body. Body dismemberment can also occur when the body comes into contact with an object such as a tree, a fence, etc. During a fall or slip from a height, the skin and muscles can suffer tears.

When examining the body parts, the possibility that dismemberment was performed with the help of a moving vehicle must be ruled out[6, p.231]. Also, the possibility of the corpse decomposing due to putrefaction must be eliminated. Of course, in such cases, a single examination of the body parts at the discovery site is not sufficient. They must subsequently undergo a detailed forensic examination[6, p.234].

Regarding the subject of corpse decomposition, it should be noted that this process proceeds more slowly in cases of poisoning with cyanide, sulfur, carbohic acid, and other similar substances. The administration of these poisons into the body leads to the preservation of the corpse. In cases of corpse dismemberment, the body parts decompose more slowly due to blood loss and faster drying[6, p.65].

When discovering a part of the body without a head or in cases where the head has been subjected, for example, to fire action, scalping, and other damages, it is always important to consider that in such cases, criminals take measures to prevent the identification of the deceased. Usually, this is done by individuals close to or well-known to the victim. During the on-site examination where dismembered parts of the body were discovered, ovens where separate parts of the body could have been burned and objects belonging to the

tele care aparțineau persoanei omorâte. Toaletele, atât cele din interiorul locuinței, cât și cele din curte, gropile de gunoi, subsolurile, podurile și alte locuri în care criminalii ar fi putut arunca părți separate ale cadavrului sau obiecte care îi aparțineau decedatului, trebuie supuse, de asemenea, unei examinări atente. În plus, atenția trebuie îndreptată către diverse obiecte care ar fi putut fi folosite nu numai pentru ucidere, ci și pentru dezmembrarea cadavrului. Descoperirea urmelor de sânge pe acestea și compararea lamelor cu suprafața de tăiere a țesuturilor moi și a oaselor în unele cazuri pot oferi date valoroase, permițând elaborarea versiunii că dezmembrarea cadavrului a fost realizată cu acele obiecte (topor, cuțit, etc.).

CONCLUZII.

Tactica examinării cadavrului dezmembrat la fața locului este determinată de particularitățile ambianței, care împreună cu alți factori au condiționat modul în care a fost comisă infracțiunea și mecanismul de creare a urmelor. Pentru a efectua o cercetare corectă la fața locului a cadavrului dezmembrat, este crucială o cooperare strânsă între specialistul criminalist, medicul legist și ofițerul de urmărire penală.

murdered person must be carefully inspected. Toilets, both inside the home and in the yard, garbage pits, basements, attics, and other places where criminals could have disposed of separate parts of the body or objects belonging to the deceased must also be carefully examined. Similarly, attention should be paid to various objects that could have been used not only for killing but also for dismembering the body. Discovering blood traces on these and comparing the blades with the cutting surface of soft tissues and bones in some cases can provide valuable data, allowing the advancement of the version that the dismemberment of the body was done with those objects (axe, knife, etc.).

CONCLUSIONS.

The tactics of examining a dismembered body on-site are determined by the peculiarities of the environment, which together with other factors have conditioned the way the crime was committed and the mechanism of creating traces.

For successful research of a dismembered body on-site, close cooperation between the forensic specialist, the forensic doctor, and the criminal investigator is crucial.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE

BIBLIOGRAPHICAL REFERENCES

1. Aionițoaie C., Bercheșan V. *Tratat de metodică criminalistică, vol. I.* [Treatise on Criminalistics Methodology, Vol. I]. Craiova: Carpați, 1972, p.72.
2. Baci Gh. *Traumatismele mecanice în aspect medico-legal* [Mechanical Injuries in Forensic Aspect] / Baci Gheorghe, Pădure Andrei, Șarpe Vasile; Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”. Catedra Medicină Legală. - Ch.: CEP Medicina, 2008.
3. Badia Andrian, Golubenco Gheorghe. *Criminalistică: Partea 1. Fundamente teoretice; Tehnica criminalistică.* [Criminalistics: Part 1. Theoretical Foundations; Criminalistic Technique] / USEM (Caiet de curs). Ch.: Tipografia Centrală, 2018, p.53.
4. *Codul de procedură penală al Republicii Moldova* [Criminal Procedure Code of the Republic of Moldova]: nr. 122-XV din 14 martie 2003. În: *Monitorul Oficial al Republicii Moldova*, 2013, nr. 248.
5. *Fotografia și video-înregistrarea judiciară* [Photography and Judicial Video Recording]. <https://dreptmd.wordpress.com/cursuri-universitare/criminalistica/fotografia-si-video-inregistrarea-judiciara/> [accesat: 25.01.2024].
6. <https://studylib.ru/doc/596893/osmotr-mesta-proisshestviya-i-trupa-na-mestego-obnaruzheniya> [accesat: 19.01.2024].
7. Ostavciuc D., Rusnac C. *Coliziuni și lacune procesuale penale și criminalistice privind examinarea cadavrului conform legislației Republicii Moldova* [Collisions and Procedural Gaps in Criminal Procedure and Criminalistics Regarding Cadaver Examination According to the Legislation of the Republic of Moldova]. În: *Provocări și strategii în ordinea și siguranța publică, ediția a IX-a, Vol. I, MAI Academia*

- de Poliție „ALEXANDRU IOAN CUZA”, 24-25.05.2023, București, România, 2023.
8. The Corpse as a Scene. <https://www.crime-scene-investigator.net/corpse.html>[accesat: 12.01.2024].
 9. Глазырин Ф.В. Осмотр места происшествия – как источник получения информации о личности преступника [Crime Scene Examination - a Source of Obtaining Information about the Perpetrator's Identity]. Труды высшей школы МВД СССР. Вып. 34., - М. 1972.
 10. Леви А. А. Осмотр места происшествия. Справочник следователя [Crime Scene Examination: Investigator's Handbook].- М.: Юрич. лит-ра. 1982.
 11. Матышев А. А. Осмотр трупа на месте его обнаружения [Examination of the Scene and the Corpse at the Place of Discovery]. – СПб: Изд-во «Лань», 1997.
 12. Осмотр места происшествия и трупа на месте его обнаружения [Examination of the Scene and the Corpse at the Place of Discovery]. <https://studfile.net/preview/6703219/page:15/> [accesat: 16.01.2024].
 13. Осмотр трупа на месте его первоначаль-
 - ного обнаружения: учебно-методическое пособие [Examination of the Corpse at the Initial Place of Discovery: Educational and Methodological Guide] / сост. В.И. Витер, А.Ю. Вавилов. - Ижевск, 2008.
 14. Особенности осмотра места происшествия при обнаружении расчлененного трупа [Specifics of Crime Scene Examination When a Dismembered Body is Discovered]. <https://pravo.studio/kriminalisticheskaya-taktika/osobennosti-osmotra-mesta-proisshestiya-pri-75119.html> [accesat: 16.01.2024].
 15. Поркшеян О.Х. Судебно-медицинская экспертиза при железнодорожных происшествиях [Forensic Medical Examination in Railway Incidents]. Москва, 1965.
 16. Учебно-методическая разработка к практическому занятию по судебной медицине [Educational and Methodological Development for Practical Training in Forensic Medicine]. http://www.grsmu.by/files/file/university/cafedry/sudebnoi-medicinu/files/osmotr_mesta_proish.pdf [accesat: 27.01.2024].

Despre autor:

Nicolai LEVANDOVSKI,
doctor în drept,
Universitatea de Stat din Comrat,
e-mail: levandovski@mail.ru
ORCID: 0000-0003-2926-0204

Constantin RUSNAC,
doctor în drept, conferențiar universitar,
șef al Catedrei Procedură penală,
criminalistică și securitate informațională,
Academia „Ștefan cel Mare” a MAI,
e-mail: constantin.rusnac@mai.gov.md
ORCID: 0000-0002-8122-7711

About the authors:

Nicolai LEVANDOVSKI,
PhD,
Comrat State University,
e-mail: levandovski@mail.ru
ORCID ID: 0000-0003-2926-0204

Constantin RUSNAC,
PhD, associate professor
Head of the Chair of Criminal Procedure,
Forensics and Information Security,
Academy “Ștefan cel Mare” of MIA,
e-mail: constantin.rusnac@mai.gov.md
ORCID ID: 0000-0002-8122-7711